

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ

Ахмедов Фарход Хакимович

Бухарский государственный медицинский институт,

Бухарский филиал РНЦЭМП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276627>

Актуальность. Селезенка, являясь лимфоидным органом, при ряде заболеваний усиливает свою деятельность, что макроскопически проявляется увеличением ее размеров — спленомегалией. На определенных стадиях развития заболеваний спленомегалия может быть единственным симптомом. Существуют разные способы выявления спленомегалии физикальными методами диагностики и инструментальными исследованиями, однако результаты применения разных методов оценки спленомегалии могут противоречить друг другу. Целью работы является критический анализ фактов о методах исследования селезенки и расчета наличия спленомегалии. Спленомегалия достаточно опасное состояние. Так как из-за увеличения размера органа вызывает анатомические дефекты и физиологические сбои в функционировании селезенки. И один из самых опасных осложнений — это разрыв селезенки. Когда селезенка увеличивается, стенка ее капсулы истончается и даже незначительный удар в ее область, может привести к разрыву. Это очень опасное состояние, так как кровотечения из селезенки достаточно тяжело остановить.

Цель исследования. Изучение морфологические изменение селезенки при спленомегалии с помощью УЗИ

Материалы и методы исследования. Материалы собраны из истории болезни пациентов РНЦЭМП БФ с помощью УЗИ аппараты Esaote My lab X6, Esaote My lab 40

Результаты исследования. Спленомегалия достаточно опасное состояние. Так как из-за увеличения размера органа вызывает анатомические дефекты и физиологические сбои в функционировании селезенки. Это приводит к определенным осложнениям:

Инфекционные заболевания. Нарушается синтез лимфоцитов, что снижает эффективность иммунной системы;

Кровоточивость и анемия. Из-за большого размера селезенка начинает активно захватывать и утилизировать тромбоциты и эритроциты, что, в конечном результате, приводит к кровоточивости;

И один из самых опасных осложнений — это разрыв селезенки. Когда селезенка увеличивается, стенка ее капсулы истончается и даже незначительный удар в ее область, может привести к разрыву. Это очень опасное состояние, так как кровотечения из селезенки достаточно тяжело остановить. Поэтому ее приходится полностью удалять.

Обычно селезенка хорошо видна при УЗИ. Эхогенность ее приблизительно равна таковой печени. Размеры ее в норме составляют 8-13 см в длину, 6-8 см в ширину и до 4.5-5 см в толщину. В единичных случаях выявляется орган малого размера – это микроспления, а еще реже он вообще отсутствует. Увеличение селезенки или спленомегалия. Точную причину увеличения селезенки установить сложно. УЗИ селезенки в большинстве случаев делают как составную часть комплексного УЗИ брюшной полости. Изучать состояние только селезенки на УЗИ изолированно при многих заболеваниях не совсем рационально. При комплексном УЗИ брюшной полости

диагностической информации получено будет значительно больше. Спленомегалия может быть первым проявлением инфекционных заболеваний (в частности, инфекционного мононуклеоза), гематологических, воспалительных, опухолевых процессов и болезней накопления (патология Гоше, амилоидоз), портальной гипертензии, тромбоза селезеночной вены. Спленомегалия — это увеличение размера больше 300 грамм и размера по длине больше 20 сантиметров. В свою очередь, увеличение органа больше чем 20 см и 1000 грамм, говорит об массивную спленомегалию.

Выводы. Ранние ультразвуковые признаки сформировавшегося цирроза печени включают спленомегалию, расширение селезеночной вены и формирование коллатерального русла, которые являются начальными проявлениями синдрома портальной гипертензии. При субкомпенсированном циррозе происходит структурная перестройка паренхимы печени, характеризующаяся неоднородностью структуры, неровным и бугристым контуром, а также деформацией внутриворотных сосудов. К поздним ультразвуковым признакам декомпенсированного цирроза печени и выраженной портальной гипертензии относятся расширение воротной вены, снижение скорости кровотока в воротной системе, наличие асцита, значительный диаметр параумбиликальной вены и обратный кровоток в ветвях воротной вены.

References:

1. Mitkov V.V. Practical guide to ultrasound diagnostics. Moscow .2011. C.343-362.
2. R. Bisset, A. Khan. Differential diagnosis for abdominal ultrasound examination. Moscow. 2007.C.165-185.
3. Sinelnikov R.D. Atlas of human anatomy. T.2. C.474-476.
4. Akhmedov F. Kh., Jumaeva M. M. Ultrasound for cholelithiasis, Acute calculous cholecystitis, Selection of patients for LChE, Changes in the bile ducts before and after surgery. Central Asian Journal Of Medical And Natural Sciences- 2022; 3(3)3, 22-324.
5. Akhmedov F. Kh., Jumaeva M. M. Comparative Morphometry of the Inside and Extrahepatic Biliary Tracts, Biliary Sphincters in Patients with Cholelithiasis Subjected to Classical and Laparoscopic Cholecystectomy. Research Journal Of Trauma And Disability Studies. 2022;2(3), 231-241.
6. Akhmedov F. Kh., Jumaeva M. M. Morphological changes in cholelithiasis. Eurasian journal of medical and natural sciences. 2022; 2(12), 274-283.
7. Akhmedov F. Kh., Jumaeva M. M. Ultrasound Diagnosis of the Gall Bladder in Gallstone Disease. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali.2022;1(7), 15-21.
8. Akhmedov F. Kh., Jumaeva M. M. Comparative Morphometry of the Inside and Extrahepatic Biliary Tracts and Biliary Sphincters in Patients with Cholelithiasis. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. 2022;1(7), 22-27.